

ISic1511

I.Sicily inscription 1511

Language

Punic

Type

dedication

Material

sandstone

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Motya

Place of origin (modern)

Mozia

Provenance

S. Pantaleo

Coordinates**Current Location**

Italy, Sicily, Mozia, Villa Whittaker

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 645012

Bibliography

Amadasi Guzzo, M.G. 1967. Le iscrizioni fenicie e puniche delle colonie in Occidente. Rome. At Sic.Pun.13

Amadasi Guzzo, M.G. 1986. Scavi a Mozia - le iscrizioni. Rome. At no.1

Garbini, G 1966. Le iscrizioni puniche. In Ciasca, A.(eds.), *Mozia II. Rapporto preliminare della Missione archeologica della Soprintendenza alle Antichità della Sicilia occidentale e dell'Università di Roma*. Rome. pp. 109-117. At 109-14 tav. 65, 78.1 fig.14

Forte, M. 1966. Catalogo delle stele. In Ciasca, A.(eds.), *Mozia II. Rapporto preliminare della Missione archeologica della Soprintendenza alle Antichità della Sicilia occidentale e dell'Università di Roma*. Rome. pp. 71-108. At 84-85 no.55
Garbini, G 1967. Le iscrizioni puniche. In Brancoli, I.(eds.), *Mozia III. Rapporto preliminare della Missione archeologica della Soprintendenza alle Antichità della Sicilia occidentale e dell'Università di Roma*. Rome. pp. 71-81. At 77-78
Teixidor, J. 1986. Bulletin d'épigraphie sémitique. Paris. At (1968) no.79

Licensed under a Creative
Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-22): ISic1511. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4386089>